

RAQAMLI TASVIRGA ISHLOV BERISHNING TEXNIK USULLARI

Modullayev Jahongir Sobir o'g'li
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU.

Raqamli tasvirni qayta ishlash deb - tasvirni raqamli signallarga aylantirish va ularni kompyuterda qayta ishlash jarayoniga aytiladi. Tasvirni qayta ishlashda odatda past sifatli tasvirlar kiritiladi va sifati yaxshilangan tasvirlar chiqariladi. Keng qo'llaniladigan tasvirni qayta ishlash usullariga: tasvirni yaxshilash, tiklash, kodlash va siqish kabilar kiradi.

Raqamli tasvirga ishlov berishning umumiy texnik usullari quyidagicha:

1. Tasvirni kodlash va siqish:

Tasvirni kodlash va siqish usullari tasvirni tavsiflovchi ma'lumotlar hajmini (ya'ni, bitlar sonini) kamaytiradi, tasvirni uzatish va qayta ishlash vaqtini tejaydi va egallagan xotira hajmini kamaytiradi.

2. Tasvirni transformatsiyalash:

Tasvirlar massivi katta bo'lgani uchun uni to'g'ridan-to'g'ri fazoviy domenda qayta ishlash katta hajmdagi hisoblashni o'z ichiga oladi. Shuning uchun ko'pincha fazoviy domendagi ishlov berishni transform domenidagi ishlovga aylantirish uchun tasvirni o'zgartirishning turli usullari yoki bilvosita ishlov berish usullari qo'llaniladi. Bu nafaqat hisoblash hajmini kamaytiradi, balki yanada samarali qayta ishlash imkonini beradi. Wavelet transformatsiyasi vaqt va chastota sohalarida yaxshi lokalizatsiya xususiyatlariga ega va tasvirni qayta ishlashda samarali hisoblanadi.

3. Tasvirni tavsiflash:

Tasvir tavsifi tasvirni tanib olish va tushunish uchun zaruriy shartdir. Eng oddiy ikkilik tasvir sifatida uning geometrik xarakteristikalarini ob'ektning xususiyatlarini tavsiflash uchun ishlatilishi mumkin. Umumiy tasvirni tavsiflash usuli ikki o'lchovli shakl tavsifini qabul qiladi, bu ikkita usulga ega: chegara tavsifi va hududiy tavsifi. Maxsus teksturali tasvirlar uchun ikki o'lchovli tekstura xususiyati tavsifidan foydalanish mumkin. Tasvirni qayta ishlash bo'yicha tadqiqotlarning chuqur rivojlanishi bilan ob'ektning uch o'lchovli tavsifi o'rganiladi.

4. Tasvirni segmentatsiyalash:

Tasvirni segmentatsiyalash raqamli tasvirni qayta ishlashning asosiy texnologiyalaridan biridir. Tasvirni segmentatsiyalash - tasvirning qirralari va hududlari kabi tasvirning qismlarini ajratib olish va bular yordamida tasvirni keyingi tanib olish va tahlil qilish uchun yaxshi usuldir.

5. Tasvirni yaxshilash va tiklash:

Tasvirni yaxshilash va tiklashdan maqsad shovqinni olib tashlash va tasvirning ravshanligini oshirish ya'ni tasvir sifatini yaxshilashdir. Tasvirni yaxshilash tasvir buzilishining sabablaridan qat'i nazar tasvirdagi muhim qismlarini qayta tiklaydi. Agar tasvirning yuqori chastotali komponentlari kuchaytirilsa, tasvirdagi ob'ektlarning konturlari va tafsilotlar aniq bo'lishi mumkin. Agar past chastotali komponentlar kuchaytirilsa, tasvirdagi shovqin ta'sirini kamaytirish mumkin. Tasvirni tiklash tasvirning buzilishi sabablarini ma'lum darajada tushunishni talab qiladi. Degradatsiya jarayoniga ko'ra buzilish modeli o'rnatilishi kerak, keyin esa asl tasvirni tiklash yoki qayta tiklash uchun ma'lum bir filtrlash usuli qo'llanilishi kerak.

6. Tasvirni tasniflash:

Tasvirni tasniflash naqshni aniqlash toifasiga kiradi va uning asosiy mazmuni tasvirni oldindan qayta ishlash (yaxshilash, tiklash, siqish)dan keyin tasvirni segmentatsiyalash va xususiyatlarni ajratib olishni amalga oshirishdir. So'nggi yillarda yangi ishlab chiqilgan loyqa naqshni aniqlash va sun'iy neyron tarmoq naqsh tasnifi tasvirni aniqlashda tobora ko'proq ommalashmoqda.

7. Gistogrammani tenglashtirish:

Kulrang shkalani o'zgartirish orqali tasvirni muvozanatli gistogramma bilan boshqa tasvirga aylantirish ma'lum bir kul rang oralig'ida bir xil miqdordagi piksellarga ega bo'lish jarayonidir.

8. Tasvirlarni qo'shish va ayirish:

Ikkita tasvirni qo'shish va ayirish operatsiyasi tasvirlarga mos keladigan saqlash to'rtburchaklar nuqtasi ustunidagi kul rang qiymatlari bo'yicha qo'shish va ayirish amallarini bajarishdir. Tasvirni qo'shish bir tasvirning mazmunini boshqa tasvirga qo'shishi, ikki marta ekspozitsiyaga erishishi va bir xil sahnaning bir nechta tasvirini o'rtacha qilishi mumkin, bu esa shovqinni kamaytirishi mumkin. Rasmni olib tashlash harakatni aniqlash yoki tasvirlardagi kiruvchi qo'shimcha naqshlarni olib tashlash uchun ishlatilishi mumkin.

Tasvirning asosiy xususiyatlari qanday?

Tasvirning yorqinligi:

Kulrang rang sifatida ham tanilgan, bu yorug'lik va rang soyasining o'zgarishi bo'lib, odatda qora rangdan oq ranggacha 0% dan 100% gacha ifodalanadi.

Rasm kontrasti:

Rasmning qora va oq nisbati, ya'ni qoradan oqgacha bo'lgan gradient darajasi. Qoradan oqgacha gradient darajalari qanchalik katta bo'lsa, shunchalik rang ifodasi boy bo'ladi.

Gistogramma:

Tasvirdagi har bir kulrang sathning chastotasini aks ettiruvchi tasvirdagi har bir kulrang darajali piksellar sonini ko'rsatadi. Kompyuterda tasvirni saqlash shakli ko'p nuqtali matritsaga o'xshaydi. Bu nuqtalar qatorlar va ustunlar bo'ylab chiroyli tarzda joylashtirilgan. Har bir nuqtadagi qiymat rasmning kulrang qiymatidir va gistogramma bu nuqtadagi har bir kulrangning kulrang qiymatidir.

Tasvir shovqini:

Eshitish singari atrofda shovqin ko'p bo'lsa, bu bizning tarkibni eshitish qobiliyatimizga ta'sir qiladi. Xuddi shunday tasvirlar uchun ham ko'pincha biz tasvirni aniq ko'rishimiz mumkin, lekin ba'zida tasvirda bizga kerak bo'lmagan ba'zi shovqinlar mavjud. Agar biz tasvirni aniq ko'ra olmayotgan bo'lsak bunga sababchi bu tasvir shovqinidir.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak hozirgi kunda raqamli tasvirlarga ishlov berish ko'plab sohalar uchun muhim xisoblanadi. Shuning uchun raqamli tasvirga ishlov berishning texnik usullarini hamda tasvirning asosiy xususiyatlarini yaxshi tushunishimiz bu sohalaridagi muammolarni yechishda qo'l kelishi mumkin.